

INVESTIGACIÓN ORIGINAL:

Eficacia del tratamiento de pigmentaciones melánicas en pacientes atendidos en la Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil

Efficacy of the treatment of melanic pigmentations in patients treated at the School of Dentistry. University of Guayaquil

Dacmar Ruiz Vaca¹, Jossue Narváez Guerrero², Cesar Palacios Jurado³, Verónica Maroto Hidalgo⁴

¹ Odontóloga. Universidad de Guayaquil. Ecuador.

<https://orcid.org/0009-0001-2024-3873>

² Especialista en Periodoncia e Implantología Quirúrgica. Docente Universidad de Guayaquil. Ecuador.

<https://orcid.org/0009-0002-2380-9753>

³ Especialista en Prótesis Dentaria. Docente Universidad de Guayaquil. Ecuador. <https://orcid.org/0009-0007-2978-8419>

⁴ Especialista en Endodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. Ecuador. <https://orcid.org/0000-0002-1021-8236>

Corresponsal:

dacmarrzva@gmail.com

Recibido: 02/08/2024

Aceptado: 28/08/2024

Publicado: 02/09/2024

RESUMEN

La aparición de pigmentaciones en la encía u otra estructura del sistema estomatognático debe ser evaluado, no solo por la afectación estética que puede presentar el paciente, sino que con su diferenciación de diagnóstico es posible reconocer las causas por las que ha sido provocado estas pigmentaciones. Objetivo. Evaluar la eficacia del tratamiento de pigmentaciones melánicas gingivales en los pacientes atendidos en la Facultad Piloto de Odontología en el periodo Ciclo II 2023-2024. Materiales y Métodos. Investigación de diseño experimental, de tipo descriptivo, enfoque cuantitativo. Se analizaron 8 pacientes mayores de 18 años en la clínica de Rehabilitación Oral Integral III del ciclo 2023-2024 en la Universidad de Guayaquil. Resultados. Se logró identificar el rango de edad con mayor prevalencia de presentar pigmentaciones melánicas gingivales, el cual fue de 88% en edades entre 18 a 29 años. Conclusión. Las pigmentaciones melánicas gingivales afectan principalmente a mujeres y se observó que los individuos mestizos presentan estas pigmentaciones con mayor frecuencia. Estos datos subrayan la importancia de considerar factores como el sexo y la raza al abordar las pigmentaciones, lo que puede influir en las estrategias de tratamientos; de esta forma se contribuye a una comprensión más completa que permitan guiar enfoques más personalizados en la atención dental.

Palabras Clave. Pigmentaciones melánicas. Sistema estomatognático. Encía

ABSTRACT

The appearance of pigmentations in the gingiva or other structures of the stomatognathic system should be evaluated, not only for the esthetic affectation that the patient may present, but with its diagnostic differentiation it is possible to recognize the causes by which these pigmentations have been provoked. Objective. To evaluate the efficacy of the treatment of gingival melanic pigmentations in patients seen at the Pilot School of Dentistry in the period Cycle II 2023-2024. Materials and Methods. Research of experimental design, descriptive type, quantitative approach. Eight patients over 18 years of age in the Comprehensive Oral Rehabilitation III clinic of the 2023-2024 cycle at the University of Guayaquil were analyzed. Results. It was possible to identify the age range with the highest prevalence of melanic gingival pigmentations, which was 88% between 18 and 29 years of age. Conclusions. Melanic gingival pigmentations mainly affect women and it was observed that mixed race individuals present these pigmentations more frequently.

These data underscore the importance of considering factors such as sex and race when addressing pigmentations, which may influence treatment strategies; thus contributing to a more complete understanding to guide more personalized approaches to dental care.

Keywords. Melanocytic pigmentations. Stomatognathic system. Gingiva.

INTRODUCCIÓN

Durante la atención odontológica es necesaria la observación y análisis de los tejidos blandos y duros del sistema estomatognático, y al momento de estas evaluaciones clínicas es posible visualizar la presencia de alteraciones que afectan estéticamente la armonía de la sonrisa. Actualmente la armonía de la sonrisa no solo se base en la buena apariencia de los dientes y de cómo estos se encuentran alineados; ya que no solo hay alteraciones que afectan a los tejidos duros y periodontales de la cavidad bucal; se puede encontrar alteraciones que se fijan en los tejidos blandos e influyen en esta estética, haciendo que el paciente sienta aquello como un factor negativo en su apariencia.

Entre las alteraciones que se encuentran son las pigmentaciones melánicas gingivales; sin una localización fija en el tejido queratinizado gingival, se reconocen ya que estas pigmentaciones van desde coloraciones marrones claras, a oscuras llegando a negras. Las pigmentaciones melánicas gingivales pueden ser ocasionadas por diferentes factores endógenos u exógenos, comúnmente la más notoria es aquella que ocurre por genéticas; conocida como melanososis fisiológica.

Este tipo de pigmentaciones benignas, pueden ser removidas a través de diferentes técnicas de remoción que implican la eliminación de la capa más superficial del tejido gingival que se encuentra pigmentada; dando así a la formación de una gingiva que no presente células pigmentadas. Este trabajo de investigación busca estimar la eficacia que tienen estas técnicas de despigmentación gingival en pacientes atendidos con pigmentaciones melánicas gingivales en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil.

De acuerdo con la investigación de Goswami V y col., se demuestran datos de prevalencia de un 44.4% de un

grupo de 300 estudiantes universitarios de entre 18-23 años de edad en India; en sus resultados la prevalencia predomina en mujeres, con un porcentaje de 66.3% en aparición en zona anterior. (1)

Actualmente existen varias técnicas de despigmentación gingival; que pueden ser: procedimiento de cirugía con el escalpelo y despigmentación de tejido mucoso de las encías, con cirugía eléctrica, de aplicación de frío o láser.

Al momento de la inspección intraoral, existen las características clínicas orales que representan un parámetro "normal" de los tejidos blandos; los cuales van variando, dependiendo de la etapa de vida. Entre estas se encuentran las apariciones de pigmentaciones de tonos negruzcos o marrón en la encía y que llegan a representar una complicación estética y señal de complicación de salud; de acuerdo con el estado de salud que presenta el paciente en ese momento.

La investigación busca dar a conocer a los estudiantes y futuros profesionales el grado de la efectividad que existe a la evaluación post operatoria de los tratamientos no quirúrgicos con el uso del bisturí y fresas al momento de su aplicación para la eliminación de pigmentaciones melánicas gingivales; a través de la despigmentación del tejido epitelial dejando expuesto el tejido conectivo, el cual se va a regenerar sin la presencia de melanina, con esto es posible evaluar el tiempo de recuperación para el continuo tratamiento integral que se esté realizando en los pacientes de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil; así mismo se evidenciará material actualizado en referencia a pigmentaciones melánicas gingivales.

MATERIALES Y MÉTODOS

El diseño de la investigación es experimental con enfoque cuantitativo, porque por medio de un proceso estructurado y organizado, se buscó medir la efectividad de los tratamientos de despigmentación epitelial en las pigmentaciones melánicas gingivales en los pacientes atendidos en clínica de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, así como reducir ciertas características como el grado de coloración de las pigmentaciones, utilizando método numérico estadístico descriptivo e inferencial.

De tipo descriptivo, exploratoria; ya que busca detallar las características de pigmentaciones melánicas gingivales presentes en los pacientes atendidos de ROI III referenciando las consultas e informaciones de artículos científicos y documentos de sitio web que aportaron para el análisis y la discusión de los resultados del presente trabajo; Prospectivo, ya que se registrará el tipo de pigmentación encontrada a partir de parámetros indicados que permitirán la diferencia diagnóstica; los datos son recogidos directamente de la intervención aplicada por el autor de la investigación. Transversal, donde se puede notar características de los tipos de pigmentaciones durante la atención de odontología brindada por estudiantes de decimo semestre y a través de la recopilación de información. Periodo y lugar donde se desarrolla la investigación

La investigación se realiza en la clínica de Rehabilitación Oral Integral III del ciclo 2023-2024 en la Universidad de Guayaquil. Se procedió a seleccionar al azar a ocho personas con problemas de pigmentación en las encías que desearan participar voluntariamente en el estudio; luego se socializó en qué consistía el proyecto y cómo se realizarían las intervenciones, posterior a tener su consentimiento se empezó recogiendo los datos pre – intervención, seguidamente se aplicó el procedimiento de despigmentación gingival por técnica combinada de abrasión gingival con bisturí y fresa en todos los maxilares superiores y en dos maxilares inferiores.

Posteriormente, se instruyó sobre el tiempo de control y el de revaloración de la pigmentación, entonces se

confirmó la presencia de los pacientes intervenidos para aplicar la valoración post intervención, esos datos se los organizó en una matriz de Excel y luego se procedió a colocarlos en el programa estadístico SPSS para el procesamiento por medio de estadística inferencial, uso de la prueba no paramétrica U de Mann Whitney para dos muestras independientes (pre y post - intervención).

Población y muestra

La población de este trabajo es no probabilística, ya que son personas que se acercan a la atención de diferentes tratamientos dentales dada por los estudiantes de decimo semestre en la clínica de Rehabilitación Oral Integral III del ciclo 2023-2024. Pacientes mayores de 18 años, a los cuales se somete a una exploración intraoral por parte del estudiante para recolectar la información indicada en la ficha observacional.

Criterios de inclusión: Pacientes mayores de 18 años.

Criterios de exclusión: Pacientes menores de 18 años, pacientes con patologías, pacientes con periodontitis, pacientes con enfermedades sistémicas no controladas.

Técnicas e instrumento de recolección de datos

El método utilizado en la presente investigación es el inductivo – deductivo, dado que se realizó la recopilación de datos por medio del experimento o intervención; además, se analizaron patrones y regularidades en los datos encontrados, esto permitió dar respuesta a la hipótesis planteada con resultados significativos, lo que permitió llegar a la conclusión.

La técnica utilizada fue la observación directa, dado que el fenómeno fue medido directamente por el investigador, en base a las intervenciones aplicadas.

El instrumento utilizado fue una matriz de observación directa, donde se registraron los datos que se realizaron previo a la intervención y posterior a la misma.

Aspectos éticos

Se tuvo la autorización de Gestión Curricular con el fin de la realización del tratamiento en la clínica integral de ROI de la Carrera de Odontología de la Universidad de Guayaquil para realizar la intervención del tratamiento,

además, se tuvo consentimiento informado por parte de los participantes para la recolección de sus datos; esta investigación se rigió en los aspectos bioéticos que regulan la investigación en las Ciencias de la Salud, como son la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.

RESULTADOS

Para dar respuesta al primer objetivo específico, que consistió en determinar el rango de edad con mayor prevalencia de presentar pigmentaciones melánicas gingivales, se obtuvieron los siguientes resultados:

Gráfico 1. Distribución por edad de los pacientes

Nota del gráfico. Elaborado por Ruiz Vaca Dacmar Britanit.

El gráfico presenta los resultados de la distribución por edad, donde se identifica que 88% de los pacientes que integraron el estudio se encontraban en el rango de edad entre 18 a 29 años, es decir, predominantemente jóvenes; mientras que el 12% restantes eran de 36 a 59 años.

Para responder al segundo objetivo específico que consistió en identificar el sexo y raza más afectada por las pigmentaciones melánicas gingivales, se obtuvieron los siguientes resultados:

Gráfico 2. Distribución por sexo y raza de los pacientes

Nota del gráfico. Elaborado por Ruiz Vaca Dacmar Britanit

El gráfico muestra la distribución por sexo y raza, donde se evidenció que las mujeres representaron 3 cuartas partes de la muestra con 75%, mientras que los hombres el 25%; además, respecto a la raza, la proporción de personas en su mayoría se autoidentificó como mestizos en el 88% de los casos y 12% como negra.

En lo que respecta a la respuesta al tercer objetivo específico, que consistió en establecer el grado de coloración que presentan comúnmente las pigmentaciones gingivales, se obtuvieron dos resultados, los primeros registrados en el pre y post – intervención en el maxilar superior y el segundo en el pre y post – intervención en el maxilar superior, para su posterior comparación.

Gráfico 3. Grado de coloración de las pigmentaciones gingivales pre y post intervención en el maxilar superior

Nota del gráfico. Elaborado por Ruiz Vaca Dacmar Britanit

En el presente gráfico se muestran los resultados del grado de pigmentación en el maxilar superior pre y post intervención, donde se evidencia que antes de la intervención el mayor grado de pigmentación fue el gingival intenso con 75%, seguido de gingival media

con 12%; en comparación con el post intervención, se observa que estadísticamente hay una diferencia en la pigmentación gingival intensa con 0% y con 63% reducidos a gingival leve y 25% sin pigmentación.

Tabla 1. Rangos

Fase de intervención		N	Rango promedio	Suma de rangos
Valoración pre y post intervención de la intensidad de pigmentación del maxilar superior	Pre- intervención	8	12,00	96,00
	Post - intervención	8	5,00	40,00
	Total	16		

Nota de la tabla. Procesamiento en SPSS versión 29. Elaborado por Ruiz Vaca Dacmar Britanit

Tabla 2. Estadísticos

Valoración pre y post intervención de la intensidad de pigmentación del maxilar superior	
U de Mann-Whitney	4,000
W de Wilcoxon	40,000
Z	-3,110
Sig. asin. (bilateral)	0,002
Significación exacta [2*(sig. unilateral)]	0,002

Nota de la tabla. Procesamiento en SPSS versión 29. Elaborado por Ruiz Vaca Dacmar Britanit

Las tablas 1 y 2 muestran los resultados estadísticos de la Prueba U de Mann Whitney para el análisis de la diferencia entre la fase de pre y post intervención respecto a la valoración del grado de intensidad de pigmentación melánica en el maxilar superior; el criterio para el uso de esta prueba no paramétrica consistió en que no se precisó de supuestos de normalidad ni de homogeneidad en los valores iniciales, este coeficiente se usa cuando se comparan dos muestras independientes.

El criterio para aceptación de la premisa que indica que hay una diferencia significativa en ambos grupos, es cuando p valor (significancia asintótica bilateral) es menor a 0,05; mientras que si el valor de p es mayor o igual que 0,05 se interpreta que no hay una diferencia significativa entre la pre y post intervención. El resultado obtenido fue de $p = 0,002$, lo que confirma que el tratamiento realizado en el maxilar superior tuvo

una influencia significativa en la reducción del grado de intensidad de pigmentación melánica.

Gráfico 4. Grado de coloración de las pigmentaciones gingivales pre y post intervención en el maxilar inferior

Nota del gráfico. Elaborado por Ruiz Vaca Dacmar Britanit

Respecto al grado de pigmentación en el maxilar inferior en el pre y post intervención, se halló que previo a la intervención, los dos grados de pigmentación fueron el gingival intenso con 50% y gingival media con 50%; en comparación con la post intervención, se

observa diferencia respecto a los grados de pigmentación, el gingival intenso subió a 63%, gingival medio redujo a 12% y gingival leve subió a 25%, lo que coincide, ya que únicamente se intervino a 25% de la muestra en el maxilar inferior.

Tabla 3. Rangos

	Fase de intervención	N	Rango promedio	Suma de rangos
Valoración pre y post intervención de la intensidad de pigmentación del maxilar inferior	Pre- intervención	8	8,50	68,00
	Post - intervención	8	8,50	68,00
	Total	16		

Nota de la tabla. Procesamiento en SPSS versión 29. Elaborado por Ruiz Vaca Dacmar Britanit

Tabla 4. Estadísticos

Valoración pre y post intervención de la intensidad de pigmentación del maxilar inferior	
U de Mann-Whitney	32,000
W de Wilcoxon	68,000
Z	0,000
Sig. asin. (bilateral)	1,000
Significación exacta [2*(sig. unilateral)]	1,000

Nota de la tabla. Procesamiento en SPSS versión 29. Elaborado por Ruiz Vaca Dacmar Britanit

Las tablas 3 y 4 muestran los resultados estadísticos de la Prueba U de Mann Whitney para el análisis de la diferencia entre la fase de pre y post intervención respecto a la valoración del grado de intensidad de pigmentación melánica en el maxilar inferior, se halló un p valor de 1, como es mayor que 0,05 se interpreta que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre las fases de pre y post intervención, esto se justifica dado que únicamente se intervino a dos pacientes en el maxilar inferior.

Por otra parte, para dar respuesta al cuarto objetivo específico, que consistió en distinguir las características distintivas en las que suelen manifestarse las pigmentaciones melánicas gingivales, se obtuvieron los siguientes resultados:

Gráfico 5. Pigmentación, ubicación y biotipo

Nota del gráfico. Elaborado por Ruiz Vaca Dacmar Britanit

Aquí se muestra, que el 63% de los pacientes tenían pigmentación oscura y 37% trigueña; así como el total de pacientes tenían la pigmentación en ambos maxilares y con biotipo gingival grueso.

Gráfico 6. Extensión de las pigmentaciones melánicas en el maxilar superior en el pre y post intervención

Nota del gráfico. Elaborado por Ruiz Vaca Dacmar Britanit

En esta representación se observa la valoración de la extensión de las pigmentaciones melánicas en el maxilar superior pre y post intervención; respecto a la escala de al menos una pigmentación continua que se forma por dos pigmentaciones solitarias, en el pre hubo 88% y en el post 12%, reduciéndose un total de 76% de los casos; mientras que en la escala pigmentaciones solitarias en la papila gingival, en el pre hubo 12% y en el post 63%, incrementando 51% esta condición; por último, en la escala sin pigmentación, en el pre hubo 0% y en el post 25%, solucionando totalmente el problema en ese porcentaje.

Tabla 5. Rangos

	Fase de intervención	N	Rango promedio	Suma de rangos
Valoración pre y post intervención de la extensión de las pigmentaciones del maxilar superior	Pre- intervención	8	11,63	93,00
	Post - intervención	8	5,38	43,00
	Total	16		

Nota de la tabla. Procesamiento en SPSS versión 29. Elaborado por Ruiz Vaca Dacmar Britanit

Tabla 6. Estadísticos

Valoración pre y post intervención de la extensión de las pigmentaciones del maxilar superior	
U de Mann-Whitney	7,000
W de Wilcoxon	43,000
Z	-2,893
Sig. asin. (bilateral)	0,004
Significación exacta [2*(sig. unilateral)]	0,007

Nota de la tabla. Procesamiento en SPSS versión 29. Elaborado por Ruiz Vaca Dacmar Britanit

Las tablas 5 y 6 muestran los resultados estadísticos de la Prueba U de Mann Whitney respecto a la valoración pre y post procedimiento de la extensión de las pigmentaciones del maxilar superior, el valor de $p = 0,004$, por lo tanto, se evidencia que existe una diferencia significativa que confirma la efectividad del procedimiento en las encías aplicado en el maxilar superior.

Gráfico 7. Extensión de las pigmentaciones melánicas en el maxilar inferior en el pre y post intervención

Nota del gráfico. Elaborado por Ruiz Vaca Dacmar Britanit

En este gráfico se muestra la valoración de la extensión de las pigmentaciones melánicas en el maxilar inferior pre y post intervención; en lo concerniente a la escala de al menos una pigmentación continua que se forma por dos pigmentaciones solitarias, en el pre hubo 100% y en el post 88%, reduciéndose un total de 12% de los casos; mientras que en la escala pigmentaciones solitarias en la papila gingival, en el pre no hubo casos y en el post 12%.

Tabla 7. Rangos

	Fase de intervención	N	Rango promedio	Suma de rangos
Valoración pre y post intervención de la extensión de las pigmentaciones del maxilar inferior	Pre- intervención	8	9,00	72,00
	Post - intervención	8	8,00	64,00
	Total	16		

Nota de la tabla. Procesamiento en SPSS versión 29. Elaborado por Ruiz Vaca Dacmar Britanit

Tabla 8. Estadísticos

Valoración pre y post intervención de la extensión de las pigmentaciones del maxilar inferior	
U de Mann-Whitney	28,000
W de Wilcoxon	64,000
Z	-1,000
Sig. asin. (bilateral)	0,317
Significación exacta [2*(sig. unilateral)]	0,721

Nota de la tabla. Procesamiento en SPSS versión 29. Elaborado por Ruiz Vaca Dacmar Britanit

Las tablas 7 y 8 se muestran los resultados estadísticos de la Prueba U de Mann Whitney de la valoración en el maxilar inferior respecto a la extensión de las pigmentaciones, se halló un valor de $p = 0,317$, como es mayor que $0,05$, se interpreta que no existe diferencia significativa.

Por último, para responder al objetivo general, que consistió en evaluar la eficacia del tratamiento de pigmentaciones melánicas gingivales en los pacientes atendidos en la Facultad Piloto de Odontología en el periodo Ciclo II 2023-2024; se aplicaron las fórmulas de tasa de eficacia, el índice de mejora relativa y la reducción porcentual de síntomas:

Eficacia respecto a la intervención en el maxilar superior, valoración de intensidad y extensión de las pigmentaciones:

$$\begin{aligned} \text{Tasa de eficacia} &= \frac{\text{Número de casos exitosos}}{\text{Número total de casos}} \times 100 \\ &= \frac{6}{8} \times 100 \\ &= 0,75 \times 100 \\ &= 75\% \end{aligned}$$

Índice de mejora relativa respecto a la intervención en el maxilar superior, valoración de intensidad y extensión de las pigmentaciones:

$$\begin{aligned} \text{Índice de mejora relativa} &= \frac{\text{Resultado después del procedimiento} - \text{Resultado antes del procedimiento}}{\text{Resultado antes del procedimiento}} \times 100 \\ &= \frac{6 - 2}{2} \times 100 \\ &= \frac{4}{2} \times 100 \\ &= 2 \times 100 \\ &= 200\% \end{aligned}$$

Reducción porcentual de síntomas respecto a la intervención en el maxilar superior, valoración de intensidad y extensión de las pigmentaciones:

Reducción porcentual de síntomas

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Número de síntomas antes del procedimiento} - \text{Número después del procedimiento}}{\text{Número antes del procedimiento}} \times 100 \\ &= \frac{6 - 2}{6} \times 100 \\ &= \frac{4}{6} \times 100 \\ &= 0,67 \times 100 \\ &= 67\% \end{aligned}$$

La tasa de eficacia calculada con el número de casos exitosos posterior a la intervención fue de 75%. Además, el índice de mejora relativa de los pacientes posterior a la intervención fue de 200%. Por último, la reducción porcentual de síntomas fue de 67%. En general, la intervención con el tratamiento periodontal con curetaje y despigmentación gingival por técnica de abrasión con bisturí en maxilar superior tuvo una elevada eficacia. Esto permite confirmar que la hipótesis propuesta de: la eficacia del tratamiento de pigmentaciones melánicas gingivales se da en un grado de 75% que se logra la eliminación del tejido pigmentado en la encía queratinizada, se acepta.

DISCUSIÓN

Se logró identificar el rango de edad con mayor prevalencia de presentar pigmentaciones melánicas gingivales, el cual fue de 88% en edades entre 18 a 29 años. Esto coincide con lo evidenciado por Agurto y Castro (2021) en Perú, quienes reflexionaron que los procedimientos para mejorar el signo de pigmentación gingival son más efectivos en poblaciones jóvenes.

Además, se describió el sexo y raza más afectados por las pigmentaciones melánicas gingivales, el cual fue predominantemente femenino en el 75% y mestizos con 88%. También, Agurto y Castro (2021), hicieron

énfasis en que la mayoría de las pacientes que se realizan procedimientos de este tipo son mujeres, generalmente son mestizas por la primacía de esta etnia en la región, pero también mencionaron una importante cantidad de población mulata.

De igual forma, se estableció el grado de coloración que presentan comúnmente las pigmentaciones gingivales, donde predominó el grado gingival intenso en el maxilar superior, con 75% en el pre – intervención y el gingival leve con 63% en la post intervención. Además, se halló un p valor de 0,002 que evidenció una diferencia surgida a partir del procedimiento de

abrasión en la encía con el bisturí. Esto coincide con los resultados hallados por Agurto y Castro (2021), en el preoperatorio evidenciaron grado 1 y 2 de pigmentación gingival, mientras que en el post operatorio no evidenciaron pigmentación. También coincide con lo hallado por Castro y Grados (2015), que mostraron una solución de los signos de pigmentación y reducción de grados de intensidad en 67% de los casos.

También, se determinó las características distintivas en las que suelen manifestarse las pigmentaciones melánicas gingivales, la pigmentación fue oscura en el 63% de los casos, 100% tenían pigmentados ambos maxilares y todos con biotipo gingival grueso; respecto a la extensión de las pigmentaciones en el maxilar superior, en el pre – intervención hubo un 88% que abarcaban una pigmentación continua por dos pigmentaciones solitarias, mientras que posterior a la intervención, resultó un 63% de pacientes con pigmentaciones solitarias; la prueba U de Mann Whitney dejó un valor de $p = 0,004$, que afirmó la diferencia significativa en el pre y post – intervención. Esto coincide con Anchundia et al. (2022) quienes hallaron que el procedimiento de abrasión tenía un pronóstico muy bueno y reducía efectivamente la pigmentación en las encías.

Finalmente, se evaluó la eficacia del tratamiento de pigmentaciones melánicas gingivales en los pacientes atendidos en la Facultad Piloto de Odontología en el periodo Ciclo II 2023-2024; la tasa de eficacia resultó en un 75%, el índice de mejora continua fue de 200% y la reducción porcentual de síntomas fue de 67%. Esto coincide con lo evidenciado por Molano et al. (2015), quienes sugirieron que la despigmentación gingival con el método de abrasión con bisturí es altamente eficaz por su simplicidad, tiempo rápido de alivio de signos y la recuperación.

CONCLUSIONES

En conclusión, el estudio ha permitido identificar que el rango de edad más propenso a presentar pigmentaciones melánicas es de 18 a 29 años. Estos hallazgos proporcionan información valiosa sobre la

distribución de pigmentaciones en la población y pueden tener implicaciones significativas para la atención dental en ese grupo etario.

Además, las pigmentaciones melánicas gingivales afectan principalmente a mujeres y se observó que los individuos mestizos presentan estas pigmentaciones con mayor frecuencia. Estos datos subrayan la importancia de considerar factores como el sexo y la raza al abordar las pigmentaciones, lo que puede influir en las estrategias de tratamientos; de esta forma se contribuye a una comprensión más completa que permitan guiar enfoques más personalizados en la atención dental.

De igual forma, el grado de coloración más común en las pigmentaciones gingivales es intenso; de coloración marrón oscuro o azulado con tonalidades negras, en el maxilar superior, se halló una notable influencia del procedimiento de abrasión con el bisturí y fresas en la modificación de la intensidad de la coloración gingival, ya que el p valor de 0,002 respalda estadísticamente esta diferencia post intervención; estos resultados proporcionan información relevante para la comprensión y gestión de las pigmentaciones melánicas gingivales, respaldando la eficacia del método de abrasión utilizado en el estudio.

El estudio identificó características distintivas de las pigmentaciones melánicas gingivales, destacando los casos que presentaron pigmentación oscura, en ambos maxilares y biotipo gingival grueso. En cuanto a la extensión en el maxilar superior, se mostró mayor pigmentación continua antes de la intervención, disminuyendo después en el post – intervención con pigmentaciones solitarias más predominantes. El p valor de $= 0,004$, respalda estadísticamente la diferencia significativa entre el pre y post intervención, aportando al entendimiento y abordaje de las pigmentaciones gingivales.

Asimismo, la evaluación de la eficacia del tratamiento de pigmentaciones melánicas gingivales en la Facultad Piloto de Odontología durante el Ciclo II 2023-2024 arrojó resultados positivos. La tasa de eficacia fue

elevada, indicando la mejora general en la condición de los pacientes, igualmente hubo un índice de mejora continúa elevado, subrayando la efectividad del tratamiento en generar progresos notables y la reducción porcentual de síntomas también considerable que respalda la eficacia terapéutica en mitigar las pigmentaciones gingivales y mejorar los aspectos estéticos de los pacientes tratados en este periodo. Aun así, no es posible de afirmar que no exista una despigmentación una vez pasado el periodo del control post quirúrgico registrado en este trabajo investigativo.

RECOMENDACIONES

Para las personas en el rango de edad de 18 a 29 años, se recomienda una atención bucal más diligente y la adopción de revisiones periódicas con profesionales de la salud dental con objetivo de descartar pigmentaciones melánicas existentes sean de un factor endógeno fisiológico y no perjudicial a nivel sistémico o de producto patológico.

Además, los profesionales de la salud dental deben considerar la variable de género y raza que pueden presentar estas pigmentaciones melánicas gingivales e informarse que son alteraciones fisiológicas muy comunes de aparición temprana. La personalización de enfoques terapéuticos puede mejorar la eficacia de las intervenciones; así como la capacitación continua en técnicas de abrasión con bisturí y otros procedimientos puede ser beneficiosa para abordar las variaciones en la intensidad de la coloración gingival.

De igual manera, las instituciones dentales deben actualizar sus protocolos de atención para abordar específicamente las necesidades de una manera menos invasiva posible, que satisfaga la eliminación de manera completa de las pigmentaciones melánicas.

Se sugiere un mayor periodo de evaluación post intervención, para observar y comparar si existe una repigmentación pasado los dos meses del tratamiento despigmentante en los pacientes que sean intervenidos. A su vez, que la población sea en mayor cantidad y de diversidad fenotípica.

Se recomienda evaluar el grado de satisfacción en los pacientes post intervenidos de pigmentaciones melánicas y correlacionar el impacto de la eficacia del tratamiento con la percepción de autoestima. Basándose en la evaluación positiva de la eficacia del tratamiento en la Facultad Piloto de Odontología, se alienta a otras instituciones a revisar y adoptar enfoques similares. La monitorización continua de la eficacia del tratamiento y la recopilación de datos pueden contribuir al desarrollo de mejores prácticas y estándares en el abordaje de pigmentaciones melánicas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Knowledge, attitude and perception of gingival pigmentation among students aged 18-23 Years in UP, India. Goswami, Vidya , y otros. 2017, J Dent Specialities, págs. 49-52.
2. Lupaca Arocutipa, Edwin . "Recurrencia pigmentacional de la melanosis gingival". Universidad Privada de Tacna. [En línea] 2019. repositorio.upt.edu.pe.
3. La pigmentación en la piel humana como adaptación al ambiente. Araujo Soto, Antonio T. 2021, Revista digital Universitaria, págs. 3-4.
4. Buendía Eisman, Agustín , Mazuecos Blanca, José y Camacho Martínez, Francisco M. . Anatomía y Fisiología de la piel. Manual De Dermatología 2.^a Edición - Volumen I. s.l. : Grupo Aula Médica, 2018, págs. 10-12.
5. Melanosis gingival, una revisión de los criterios para el diagnóstico y tratamiento. Castro Rodríguez, Yuri . 2019, Odontostomatología, pág. 55.
6. Presentación clínica de pigmentación melánica fisiológica. Chacón Moscoso, Alicia y Baños Lara, Ma. del Rocío . 2020, Revista ADM, págs. 227-230.
7. Molina Martínez, José Luis , y otros. Aspectos clínicos y preclínicos en la investigación de la enfermedad periodontal inflamatoria y la diabetes. [En línea] 2021. scielo.sld.cu/scielo.
8. Villegas E., Karina . Relación entre grosor de cortical ósea vestibular y parámetros clínicos en la medición de biotipo periodontal. Universidad Andrés Bello. [En línea] Noviembre de 2016. repositorio.unab.cl.

9. Carcelen Urgiles, Karem Fernanda. ALTERACIONES EN LA ESTRUCTURA DEL ESPACIO BIOLÓGICO EN RELACIÓN A LA ADAPTACIÓN MARGINAL DE LAS RESTAURACIONES. Universidad de Guayaquil. [En línea] 10 de Septiembre de 2018. repositorio.ug.edu.ec/.
10. Chávez Mestanza, Estefanía Alexandra. "PREVALENCIA DE RECESIÓN GINGIVAL EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLÍNICA INTEGRAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR PERÍODO OCTUBRE 2015". Universidad Central del Ecuador. [En línea] Febrero de 2016. dspace.uce.edu.ec.
11. Cantos Tello, Paola Michelle y Osorio Ayala, Lesly Damaris. Melanosis Gingival: diagnóstico y terapéutica de su implicación estética. Revisión de la literatura. Universidad de Cuenca. [En línea] 11 de Noviembre de 2020. dspace.ucuenca.edu.ec.
12. Melanosis gingival: diagnóstico y terapéutica de su implicación estética. Revisión de la literatura. Osorio Ayala, Lesly D. , Cantos Tello, Paola M. y Carvajal Endara Esp., Andrea S. . 2020, ODOVTOS-Int. J. Dental Sc, págs. 39-47.
13. Melanosis gingival relacionada al uso de anticonceptivos orales. Reporte de Caso. Basauri-Esteves, Rosa Leonor . 2019, Revista Médica Trujillo, págs. 51-55.
14. Differential diagnosis of an oral mucosal pigmented lesion: a case of essential melanosis. O'hana, Diane , y otros. 2017, Medecine Buccale Chir Buccale, págs. 156-159.
15. Gallegos Calderón, David Esteban. Prevalencia de Pigmentación Melánica gingival en los pacientes mayores de 18 años de edad atendidos en la clinica odontologica de la UDLA en el periodo Junio a Noviembre del 2015. Universidad de las Americas. [En línea] 2016. dspace.udla.edu.ec.
16. Canchaya Moreno, Brenda Fiorella . Factores relacionados con la melanosis gingival en pacientes atendidos en la clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2018. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. [En línea] 2018. cybertesis.unmsm.edu.pe.
17. Tatuaje de amalgama: Pigmentación exógena más común de la cavidad oral. Rivera, P Hernández y Navas Aparicio, MC . 2021, Revista argentina de dermatología, págs. 51-55.
18. Apaza Arberi , Rosa Aurora. PATRONES DE PUNTILLADO SUPERFICIAL EN PACIENTES CON Y SIN MELANOSIS GINGIVAL FISIOLÓGICA DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA UCSM, AREQUIPA 2018. Universidad Católica de Santa María. [En línea] 2018. core.ac.uk.
19. Despigmentación gingival y cirugía de alargamiento coronal en erupción pasiva alterada tipo IA e IB en el mismo tiempo quirúrgico. Molano Valencia, P., Quisoboni Eguizábal, J. y Yepes Ramírez, B. 2015, Univ Odonto, págs. 91-99.
20. Melanosis gingival fisiología: espigmentación con ácido tricloroacético. Reporte de un caso. Pava V., Diana , Cifuentes Z., Juan y Harris R., Jonathan . 2022, Revista Nacional de Odontología , págs. 1-9.
21. Despigmentación gingival mediante mucoabrasión en el sector anterior. Reporte de caso. Agurto M., Vanessa y Castro R., Yuri . 2021, Duazary, págs. 107-113.
22. Tratamiento de la melanosis gingival y evaluación de la repigmentación melánica. Reevaluación clínica al cabo de 2 años. Castro R., Yuri y Grados P. , Sixto . 2015, Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral, págs. 139-143.
23. PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PARA LA DESPIGMENTACIÓN GINGIVAL. Miranda Anchundia, Andrea, Castillo González, José Israel y Sánchez Villacís, María Belén . 2022, Revista Universidad y Sociedad, págs. 257-260.
24. Rodríguez E., Josefa y Rodríguez P., Patricio . Consideraciones de la Interfase Periodontal Rehabilitadora. Tesis inédita, Universidad Finnis Terrae. [En línea] 2017. <https://repositorio.uft.cl/server/api/core/bitstreams/5b654e68-91a8-4895-b5df-dd4fcbaa9197/content>.
25. Ramírez, Diana, Vargas, Carlos y Estupiñan, Álvaro. Propuesta de sonda periodontal didáctica para la realización del sondaje periodontal en las prácticas de simulación odontológica de pregrado de la Fundación Universitaria del Área Andina. Trabajo de Pregrado. Fundación Universitaria del Área Andina. Pereira. [En línea] 2019. [Digitk.areandina.edu.co](https://digitk.areandina.edu.co/).

26. Lindhe, Jan. Periodontología Clínica e Implantología Odontológica. 4ª Edición. Buenos Aires : Médica Panamericana, 2005.
27. G. Newman, Michael . PERIODONTOLOGIA CLINICA 9 ED CARRANZA. México D.F : McGraw-Hill, 2005.
28. Vargas C., Ana . Periontología e Implantología 2ª Edición. Ciudad de México : Médica Panamericana, 2022.
29. Anatomía y Fisiología del Melanocito: revisión de tema. López C., Iván y Chaparro J., Victoria . 2019, Archivos Argentinos de Dermatología, págs. 1-5.
30. Gingival pigmentation: A review of literature. Dr. Shahna , N., y otros. 2019, International Journal of Applied Dental Sciences, págs. 83-89.
31. Alteraciones Periodontales: Diagnóstico y Planificación de Tratamiento. Astudillo S., José, y otros. 2021, Revista OACTIVA UC Cuenca, págs. 63-70.
32. Barceló, Miguel , Gómez , Francisco y Motta, Guillermo . Atlas de histología bucodental. Buenos Aires : Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP), 2020. págs. 63-67.
33. Melanosis Gingival – Revisión a propósito de un Caso. Falcón G. , Britto . 2014, KIRU., págs. 184-189.
34. Pathogenesis and clinicohistopathological characteristics of melanoacanthoma: A systematic review. Cantudo S., Elena , y otros. 2016, Journal section: Oral Medicine and Pathology, págs. 327-336.
35. Gingival pigmentation (cause, treatment and histological preview). Rehab A., Abdel , Mona , Deeb y Amany A. , Rabea . 2017, Future Dental Journal, págs. 1-7.
36. Síndrome de Laugier-Hunziker, reporte de un caso y revisión de la literatura. Ruíz C., Omar, y otros. 2023, Rev. ADM, págs. 283-281.
37. Intraoral angiosarcoma with unusual clinical presentation: A. Mohammed M., AlAli, y otros. 2023, Heliyon, págs. 1-8.
38. Tatuaje de amalgama: Pigmentación exógena más común de la cavidad exógena más común de la cavidad oral. Rivera, Hernández y Aparicio , Navas. 2021, Revista Argentina De Dermatología, págs. 48-59.
39. A Split Mouth Clinical Trial to Compare between Two Different Methods for Gingival Depigmentation- Scalpel and Diode Laser. Tambe, Lashika . 2022, Annals of Clinical and Laboratory Research, págs. 1-4.
40. Gingival Depigmentation: A Case Report. Agrawal, Neeraj , Prasad, SSV y Reddy, NR. 2010, People's Journal of Scientific Research, págs. 27-29.
41. An insight into gingival depigmentation techniques: The pros and cons. Alasmari, Dhafer S. . 2018, International Journal of Health Sciences, págs. 84-89.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo